

ФАУСТІАНСЬКА ТЕМАТИКА У ТВОРЧОСТІ І. МУРАТОВА

008:7(477)
ID ORCID 0000-0002-2762-9293

Уманець О. В. Фаустіанська тематика у творчості І. Муратова. У статті в культурологічному ракурсі дослідження висвітлені особливості та історико-культурна детермінованість модифікування концептів фаустіани в поемі І. Муратова «Спокуса». Виявлено концептуальну редукованість інтерпретації вічної теми, зумовлену відсутністю концепту пізнання; домінування колективного, суспільного начала в концепті самоствердження, символічно сконцентрованого в образі колективної пам'яті; зазначено неперсоніфікованість та узагальненість концепту жіночого начала, співвіднесеність концепту віри з ідеологічними настановами радянської культури. Підкреслено комічну сутність образу негативних сил та його зв'язок із національною художньою традицією, а також прогностичну спрямованість концепту самоствердження, яка пов'язує твір із аксіологічними пошуками сучасності.

Ключові слова: фаустіана, цінності, аксіологічні пошуки, концепти самоствердження, жіночого начала, віри.

Уманець О. В. Фаустіанская тематика в творчестве И. Муратова. В статье в культурологическом ракурсе исследования освещены особенности и историко-культурная детерминированность модифицирования концептов фаустяны в поэме И. Муратова «Искушение». Выявлена концептуальная редуцированность интерпретации вечной темы, обусловленная отсутствием концепта знания, доминирование коллективного, общественного начала в концепте самоутверждения личности, символически сконцентрированного в образе коллективной памяти, отмечены неперсонифицированность и обобщенность концепта женского начала, соотношенность концепта веры с идеологическими установками советской культуры. Подчеркнуты комическая сущность образа негативных сил и его связь с национальной художественной традицией, а также прогностическая направленность концепта самоутверждения, связывающая произведение с аксиологическими поисками современности.

Ключевые слова: фаустяна, ценности, концепты самоутверждения, женского начала, веры.

Umanets O. Faust-theme in the creative work of I. Muratov. Background. In recent years, there has been an increasing interest in the study of ontological and phenomenological specificity of national interpretations of Faust-theme in the creative space of Ukraine showing a specific character of the relation between the common to humanity spiritual experience and the paradigmatic bases of ethnic cultures. The special aspects of Ukrainian Faust-theme are predetermined by the fact that the key issues that formed the core of its numerous European "versions" were not crucial in the value-searching directions in the culture of Ukraine. It is resulted in the "entry" of the Faust-theme mythology in the thematic horizons of Ukrainian art, the "discretion" of its implementation, functioning at the level of cultural symbol whose meaningful modulations are determined by the national specificity and historical and cultural determinants. The poorly studied Ukrainian version of the Faust-theme in ontological and phenomenological contexts generally and a specific character of its interpretation in poem "Temptation" by I. Muratov forms of earlier undiscovered parts of the general issue and determines the **topicality** of the article.

Objectives. The objectives of this study are to show the conceptual bases and historical and cultural determinacy of the interpretation of the Faust-theme in poem "Temptation" by I. Muratov.

Methods. So far, there have been used instructions of the cultural method, in particular, the comparative and historical method, and principles of art study analysis.

Results. The article represents the concepts of the Faust-theme as culture universals concentrating inside the meanings internalized by human meanings, being timeless and having the ability to actualize depending on the values of a particular historical and cultural era and align with the mental worlds of the national communities. There has been emphasized the "polyconceptic" nature

of the Faust-theme, which at the level of art reflection is the embodiment of the concepts of faith, female principle, development of knowledge and self-esteem, thus determining the potential inexhaustibility and variability of the art interpretations of the evergreen topic, in sync with modes of the axiological search of the Man from the Middle Ages till present.

The "Temptation" by I. Muratov this sync reflects axiological collisions in Ukrainian culture of "snowbreak", a certain broadening of cultural boundaries, rethinking the essence and significance of the national and world cultural traditions, actualizing the process of national self-identification and rethinking the place and role of an individual in the cultural processes of modern times.

The traditional Faust-theme image triad in the poem is embodied vicariously. It is supported by the fact that there is no name of the carrier of the Faust-theme mythology and the concept of female principle. The absence of the name of the character of the poem (demonstrating that the author refuses the direct analogies with Faust), first-person narration are the factors of his "Self-positioning", the transfer of valuable searches in the perceptual plane – the sphere of personal search of the meanings of life and, at the same time, a "marker" of interpretation of the Faust-theme by I. Muratov as an integral cultural code addressed to the Man of the era.

The concept of ale principle in the poem is dual, it synthesizes reality and unreality, non-naming and common to humanity significance. The opposite nature to the mephistophelian image is showed by its multidimensionality reflecting its all-permeating nature and, at the same time, the ability of the Faust-theme to function in the national systems of value-based coordinates. Its comic, grotesque nature that is associated with the national, in particular, folk tradition, and stylistic "owering" are also controversial to the quite intense axiological searches of the character.

The potential of the Faust-theme to "embed" into various national contexts is shown in its association with the features of a folk fairy tale, as supported by the important role in the composition of the techniques of retardation and repetition.

The concept of self-esteem in the poem is shown in the light of a conflict opposition of personal vector of self-realization of the Man, influenced by a specific nature of the cultural situation of the 1960's and social and collective determined by the cultural paradigm of the Soviet era. Having replaced the image of a person-citizen with the image of a unique individual it becomes a factor for the removal of the concept of knowledge, which has been a conceptual basis in the Faust-theme for a long time.

I. Muratov has a specific interpretation of the Faust-theme through the polysemantic unity of the concepts of self-esteem, love and faith, giving the personal existence the status of the highest value, the representation of memories as a sign of collective memory, the inseparability of the character and the society. It is possible to interpret the final replacement of the dominant elements of a personal principle with the collective ones, based on the essential refusal of religious beliefs in the context of Soviet culture, as meaningful replacement of faith in the deep and indispensable significance of the Christian core with the superiority of ideology and the civil purpose of the man. At the same time, the comparison of the worlds of personality and social life contains a powerful predictive potential. Based on the value-predicting nature of the Faust-theme, as a kind of prediction of the axiological orientations of the future, it is in sync with the actualization of personal self-esteem of the Man of the XXI century and the issues of national memory in the spiritual space of the modern Ukraine.

Conclusions. The concept of the lyric fantasy poem "Temptation" by I. Muratov is characterized by the plurality of historical and cultural determinants resulting in a concentrated embodiment at the level of art reflection of the value-based orientations of the past and the future.

Keywords: faust-theme, values, axiological search, concepts of self-esteem, female principle, faith.

Постановка проблеми. З появою однієї з перших українських літературних інтерпретацій фаустіани — балади «Твардовський» П. Гулака-Артемівського — ця вічна тема у просторі національної культури позначена як онтологічною, так і феноменологічною своєрідністю. На думку Ю. Лотмана, «абстрактна модель комунікації передбачає не тільки користування одним і тим самим кодом, а й однаковий обсяг пам'яті у того, хто передає, і того, хто приймає» [5, с. 15]. Культурні код і пам'ять, закладені у фаустіанській міфологемі як комунікативній моделі діалогу історико-культурних епох щодо ціннісних основ особистісного буття, на рівні художньої рефлексії є «звитим» утіленням глобальних і вічних за актуальністю духовних проблем. Цей діалог розгортається не тільки у часі, а й у просторі — численні національні інтерпретації вічної теми демонструють специфіку співвіднесеності загальнолюдського духовного досвіду з парадигмальними основами національних культур.

При значущості проблемного поля фаустіани в загальнолюдському контексті, ті питання, що становили собою осереддя її численних європейських «версій», не були визначальними в ціннісно-пошукових спрямуваннях української культури. Це зумовило не тільки пізніше «входження» фаустіанської міфологеми в тематичні обрії українського мистецтва, попри насиченість демонологічними образами національного фольклору, а й «дискретність» (порівняно з західноєвропейським варіантом) її втілення, концептуальну унікальність інтерпретацій у творчості П. Гулака-Артемівського (балада «Твардовський»), Н. Королевої (повість «1313»), В. Винниченка («Записки кирпатого Мефістофеля»), М. Куліша («Народний Малахій»), Г. Косинки («Фауст»), О. Левади («Фауст і смерть»), І. Муратова («Спокуса», «Стара ширма») тощо, функціонування на рівні культурного символу, змістовні модуляції якого визначаються національною специфікою та історико-культурними детермінантами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій доводить наявність вельми цікавої ситуації щодо висвітлення специфіки функціонування фаустіанської тематики та особливостей її репрезентації у просторі національної культури. У проблемному полі потужної школи української компаративістики, репрезентованої передусім фундаментальними працями А. Нямцу [7; 8], спрямованими на виявлення особливостей функціонування «вічних образів», «легендарних образів», «традиційних структур» [там само] європейської культури (біблійних, міфологічних, релігійних, легендарно-фольклорних тощо), фаустіанська тематика, попри її багатомірну тяглість, перебувала на маргінесі. Сучасне українське мистецтвознавство до сьогодні не звернулося до висвітлення специфіки української фаустіани, особливостей та історико-культурної детермінованості інтерпретування її концептів — змістовних компонентів і образної тріади загалом (попри увагу національної компаративістики до таких вічних образів, як Прометей, Гамлет тощо). Також не є вичерпно

дослідженими й питання, пов'язані зі специфікою творчого світу І. Муратова — автора одного з нечисленних утілень фаустіани в літературі радянської України, з особливостями ціннісних координат його творчості та, зокрема, інтерпретування фаустіанської образності. Спрямованість на заповнення цієї лакуни демонструють розвідки А. Чернухи, присвячені дослідженню «світоглядного осмислення війни ... у відповідності до концептуальних і художніх пріоритетів митця» [10, с. 72], Т. Веретюк, присвячені висвітленню образної та тематичної специфіки творчості поета [2; 4], зокрема й особливостям утілення вічних образів [3]. Так, досліджуючи творчість І. Муратова крізь призму «історичного часу» [2, с. 10], приділяючи увагу «макро- і мікроаналізу художніх текстів письменника в контексті українського літературного процесу 30–70-х рр. ХХ ст.» [2, с. 13], Т. Веретюк зосереджує увагу передусім на специфіці інтерпретування образу Мефістофеля як концептуальної зернини поеми «Спокуса» й висвітлює «конфлікт головного героя та обставин, їх співставлення між собою ... вираження роздумів про смисл людського життя, про зв'язок людини з природою, про те, що є найвищою цінністю для кожної людини» [3, с. 45]. Означена недослідженість українського варіанту фаустіани в онтологічному та феноменологічному ракурсах загалом та специфіка її інтерпретації в поемі І. Муратова «Спокуса» складає **невисвітлені раніше частини загальної проблеми та детермінує актуальність** статті.

Мета статті полягає у виявленні концептуальних основ та історико-культурної детермінованості інтерпретації фаустіанської тематики в поемі І. Муратова «Спокуса».

Виклад основного матеріалу. Як універсальна культура, концепт є своєрідною сполучною ланкою між світом загальнолюдського та особистісного начал, концентруючи в собі інтеріоризовані Людиною смисли, які мають позачасову значимість, здатність актуалізуватися у відповідності до ціннісних вимірів певної історико-культурної епохи та співвідноситися з ментальними світами національних спільнот. У контексті сучасної когнітивної лінгвоконцептології концепти позиціонуються як вербалізовані, етноспецифічні культурні смисли, «поняття життєвої філософії», «побутові аналоги світоглядних термінів» [1, с. 11]. Їх іманентними характеристиками дослідники вважають комплексність побутування, ментальну природу, акцентуацію ціннісного елемента, умовність, розмитість, мінливість, обмеженість свідомістю носія, наявність у їх межах ціннісного, образного та понятійного компонентів, поліапелюємість та багатомірність [1, с. 13–15]. «Поліконцептність» фаустіани, яка на рівні художньої рефлексії первинно з часів її середньовічних легендарних праджерел постає як утілення означеної феноменологічної специфічності концептів віри, жіночого начала, пізнання та самоствердження особистості, детермінує потенціальну невичерпність і варіабельність мистецьких інтерпретацій вічної теми, суголос-

них модусам аксіологічних пошуків Людини від Середньовіччя до сьогодення.

Яскравою демонстрацією цього ціннісно-актуалізуючого потенціалу фаустіани, історико-культурної детермінованості репрезентації її концептів — змістовних компонентів, рухливості та мінливості їх співвідношення є поема І. Муратова «Спокуса». Звернення митця до одвічної теми не було випадковим — створена в 1962–1963 рр. поема стала мистецьким утіленням аксіологічних колізій в українській культурі часів «відлиги», певного відкриття культурних кордонів, переосмислення сутності та значущості національної та світової культурної традиції, актуалізації процесу національної самоідентифікації та переосмислення місця та ролі особистості в культурних процесах сучасності.

Феноменологічну унікальність поеми зумовлює опосередкованість апелювання до традиційної фаустіанської образної тріади. Проявом цього є специфічна «неназваність» носія фаустіанської міфологеми й концепту жіночого начала та водночас «багатоіменність» мефістофельського образу. Відсутність власного імені героя твору (як знак свого роду авторської відмови від прямих аналогій із Фаустом), виклад від першої особи є чинниками його «Я-позиціонування», перенесення ціннісних шукань у перцептуальну площину — сферу особистісних пошуків життєвих смислів — і водночас «маркером» інтерпретування фаустіани І. Муратовим як загально-проблематизуючого, змістовно цілісного культурного коду, адресованого загалом Людині епохи.

Як неназваний і в силу цього загальнознаючий символ кохання постає в поемі й концепт жіночого начала, позначений двоїстістю. У ньому зливаються пристрасть і пошана, знайомі героєві риси та зваблива, притяжна незнайомість, фантастичність (що резонує із жанровою специфікою твору) і реалістичність.

Актуалізацію здатності вічної теми до «вбудування» як у національну систему ціннісних координат, так і в контекст інших культурних традицій доводить множинність імен носія опозиційних ціннісних настанов — Мефістофель, Дев, дідько. Однак цим протистояння фаустіанського начала, сконцентрованого, «звитого» в особистості, й мефістофельського, всюдисущого та всепроникного, не вичерпується. Принципово різняться їх життєві позиції — з винятковою заглибленістю та напруженістю пошуків щодо визначення ціннісних основ буття героя поеми дисонує пародійно-гротескове, стилістично «знижене» забарвлення образу Мефістофеля: «А сміх лунав, а сміх переростає дедалі / І вже на дикий регіт переріс. / ...Горілиць / Дивився я на зморшкувате тіло / Скелястого диявола. Воно / Було живе, і корчилось потворно / Від реготу і все в безодню чорну / Жбурляло з гуком кремухи сльозин...» [6, с. 90].

Зазначимо, комічна домінанта образу в поемі, на наш погляд, має національні витoki, генетично сягаючи як специфіки відбиття демонічних образів у контексті українського фольклору, так і сутнісної значимості комічного й побутового на-

чал в одній із перших національних інтерпретацій фаустіани — баладі «Твардовський» П. Гулака-Артемовського.

У поемі образи Фауста й Мефістофеля постають водночас і як споріднені завдяки специфіці їх хронотопічної організації. Співвіднесеність образу негативного начала із європейською загалом і національними культурними традиціями зокрема та водночас певне проєкціонування на образи прироби на концептуальному рівні надають йому позачасовості та онтологічної перманентності. З цими характеристиками на рівні драматургії контрастує «миттєвість» його функціонування, що надає йому статусу радше зовнішньої спонуки до угоди людини зі світом зла. Часова стислість пошуків образу Фауста (протягом ночі) на драматургічному рівні, що викликає алюзії зі славетним закликком «Зупинися, мить!» Фауста Й. В. Гете, на концептуальному рівні контрастує з їх внутрішньою перманентністю, тривалістю охоплення пам'яттю всього життєвого шляху.

Як зазначає Ю. Лотман, «Культурний комплекс, що позначається нами словами “доктор Фауст”, проходячи через низку епох, котрі змінюють одна одну, зберігає певну інваріантність, що постійно реконструює у нашій свідомості ті культурні контексти, в які він історично включався. Для кожної окремої епохи він виглядає як цитата з іншого часу» [5, с. 16]. Проблематизація І. Муратовим у цій цитаті з іншого часу ціннісних основ, які визначали смисли буття героя, сконцентрована в концепті самоствердження, котрий постає у світлі конфліктного протиставлення особистісного та суспільно-колективного векторів самореалізації Людини.

Культурна парадигма радянських часів передвизначала «вписаність» індивіда в суспільне життя, соціально-колективну домінанту в його ціннісних орієнтаціях, перевагу громадського обов'язку, що поставав як аксіологічна основа його буття, нерозривно пов'язаного з вирішенням суспільно значущих проблем — будівництвом, війною тощо. Зміщення акценту в бік особистісної домінанти, заміна образу людини-громадянина образом унікального індивіда, зумовлені специфікою культурної ситуації 1960-х рр., стають у поемі чинником зміщення й акцентів у співвідношенні концептів фаустіани. Із їх універсального за охопленням цінностей людського буття єднання вилучається концепт знання, який у фаустіані в контексті культурної парадигми Нового часу становив фактично атрибутивну основу вічної теми. Результатом цієї певної концептуальної «редукції» стає домінування в інтерпретації фаустіани І. Муратовим концептів самоствердження, кохання та віри, поєднаних у складну полісемантичну цілісність, і надання особистісному буттю в усій його повноті статусу вищої цінності: «І все було мені потрібно: / Кав'ярні, пляжі і причали, / Красунь незаних сміх принадний, / Очей вологих заклик звабний» [6, с. 85].

Самоствердження в коханні, що було втрачено, жага його повернення на концептуальному рівні знаходять вираження у бажанні героя повернути плин часу. На сюжетно-фабульному рівні це ви-

ражається у спонуці атрибутивного для фаустіани мотиву угоди людини та диявола — спогади, як утілення громадського «етапу» буття героя, віддаються заради повернення молодості, кохання.

Однак така мета в поемі І. Муратова є концептуально двоїстою. З одного боку, апелюючи до досвіду європейської культурної традиції, резонуючи з бажанням Фауста зупинити час у геніальному творінні Гете і формуючи активний діалог культур у часі та просторі, вона детермінує перегляд значимості всього життєвого шляху, результатом чого стає фактична відмова від суспільно-колективного начала, туга за «особистою шосейністю», за буттям, яке «до роздумів не схильне, / Повільне, лагідне і вільне / Від філософських спостережень, / Самопожертви та обмежень; / Те абсолютне раювання, / Де тільки милих милування, / А не бараки й бліндажі...» [6, с. 88]. З другого боку, мета героя первинно позначена фантастичністю. Фантастичним є не тільки повернення молодості, а й неможливий, проте суголосний ціннісним орієнтирам національної культури 1960-х рр. дисонанс із системою цінностей радянської культури. Зазначимо, що авторське визначення жанру твору як ліро-фантастичного певним чином нівелює цей дисонанс, «виправдовує» його в контексті художньої рефлексії. Водночас фантастичність угоди та її спонуки, утворюючи концептуальну «арку» з національним «ореолом» образу Мефістофеля, співвідноситься з національними фольклорними джерелами, зокрема з народною чарівною казкою.

Підтвердженням цьому є й наявність у поемі на композиційному рівні прийомів ретардації та повторів, значущість яких акцентована В. Проппом [9, с. 82]. Проте така апеляція в поемі до «знаків» національної культури доволі неоднозначно синтезована з ідеологемами радянської культури. Про це свідчить саме предмет угоди героя із силами зла — спогади, які потрібно віддати за повернення молодості. Однак усі спогади героя, попри його особистісні поривання, мають колективний сенс, породжені епохою і є невід'ємними від колективної пам'яті. Потрібні згадки про кохання, втрачене через зосередженість на виконанні морального, суспільного обов'язку, утворюють композиційну арку з трьома етапами втрати молодості, спричиненими згадками про цей обов'язок. Посилення значущості цих згадок і посилення експресії символічно відбивають поступове укріплення переконань героя в значущості цього обов'язку, символічно репрезентованого в спогадах. Концепт самоствердження, «проростаючи» з конфлікту особистісного та колективного, намагання торувати особистісний шлях буття і знайти опору в індивідуалізованих аксіологічних орієнтаціях, таким чином, має результатом утвердження значимості саме образу Людини як носія суспільних цінностей, Людини-громадянина, який «...забуваючи про втому, / Трудився ревно й трудно жив, / Та з дальнім обрієм дружив» [6, с. 99].

У такому концептуальному забарвленні парадоксальним видається втілення І. Муратовим в поемі «Спокуса» атрибутивного для фаустіани

концепту віри, нерозривно пов'язаного зі світом сакральних цінностей. Фінальна заміна домінанти особистісного начала колективним у контексті парадигми радянської культури, принципово позбавленої релігійних основ, може бути інтерпретована як змістовна підміна віри в глибоку та непорушну значущість християнського стрижня духовності такою ж переконаністю у вищість ідеології та громадське призначення людини.

Проте поема «Спокуса» І. Муратова навряд чи може бути визначена як така, що її концептуальні основи повністю визначені радянською культурною парадигмою. У своїх поемах митець виступає «на захист гуманістичних ідей світової культури в часи поширення отрути антигуманізму» [6, с. 12]. Сам мотив вагання, співставлення світів особистісного та суспільно-колективного буття містить у собі потужний прогностичний потенціал. Його відповідність ціннісно прогнозуючій природі фаустіани, яка є своєрідним передбаченням аксіологічних орієнтацій майбутніх історико-культурних епох, співзвучна актуалізації особистісного вектору самоствердження Людини ХХІ ст. та водночас проблеми національної пам'яті в духовному просторі сучасної України: «Примари прожену — / Сто літ щасливий проживу / Печаллю й радістю земною. / Усе — моє. / Усе — зі мною» [6, с. 99]. У такому контексті твір митця певним чином резонує з сучасними ціннісними пошуками в художній царині. Спрямовані на перегляд значимості «уроку історії», вони відбиваються у декларації В. Шкляра: «Наш Бог — це пам'ять. Добра і зла, мила й жорстока» [11, с. 97].

Висновки. Відбиваючи специфічність діалогу української та світової культур в сер. ХХ ст., демонструючи здатність фаустіани, як поліконцептуального, концентрованого втілення духовних шукань Людини, до трансформацій у контексті ціннісних вимірів історико-культурних епох, концепція ліро-фантастичної поеми І. Муратова «Спокуса» позначена плюралізмом історико-культурних детермінант. Система ціннісних орієнтацій радянської культури передвизначає домінанту колективного начала, ствердження первинної значущості суспільного буття, символічно репрезентованого спогадами в концепті самоствердження, вторинність і nonперсоніфіковану узагальненість концепту жіночого начала, вилучення концепту знання, підміну релігійних основ буття ідеологічними настановами в концепті віри. Апеляція до національної, зокрема фольклорної, традиції в комічній репрезентації негативного начала водночас із прогностичним передбаченням особистісної домінанти в аксіологічних орієнтаціях уможливорюють репрезентацію інтерпретації фаустіани І. Муратовим як концентрованого втілення на рівні художньої рефлексії ціннісних орієнтацій минулого та майбутнього.

Перспективи подальших розвідок вбачаються в дослідженні феноменологічної та онтологічної специфіки української фаустіани, а також особливостей трансформування її змістовуючих концептів у національному художньому просторі.

Література:

1. Антологія концептів [Текст]. Т. 1 / [под ред. В. І. Карасика, І. А. Стерніна]. — Волгоград : Парадігма, 2005. — 352 с.
2. Веретюк Т. В. Ігор Муратов : творчість письменника у контексті українського літературного процесу 30–70-х років ХХ століття [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Веретюк Тетяна Володимирівна ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2014. — 19 с.
3. Веретюк Т. В. Ігор Муратов : вічні образи у поетичній спадщині митця (образ Мефістофеля) [Текст] / Т. В. Веретюк // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. — 2012. — № 1 (1). — С. 43–49.
4. Веретюк Т. В. Образ матері у поетичній спадщині Ігоря Муратова [Текст] / Т. В. Веретюк // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. — 2013. — № 4 (2). — С. 32–36.
5. Лотман Ю. Семиосфера [Текст] / Ю. Лотман. — СПб. : Искусство — СПб, 2000. — 704 с.
6. Муратов І. Твори [Текст] : В 4-х т. / І. Муратов ; [передм. М. Ільницького ; упоряд. Н. Білецька-Муратова]. — К. : Дніпро, 1982. — Т. 1. — 415 с.
7. Нямцу А. Е. Легендарные образы в литературе [Текст] / А. Е. Нямцу. — Черновцы : Рута, 2002. — 175 с.
8. Нямцу А. Е. Основы теории традиционных сюжетов [Текст] / А. Е. Нямцу. — Черновцы : Рута, 2003. — 80 с.
9. Пропп В. Я. Морфология сказки [Текст] / В. Я. Пропп ; Гос. ин-т истории искусств. — Л. : Academia, 1928. — Вып. 12. — 152 с. — (Вопр. поэтики ; вып. 12).
10. Чернуха А. Війна як суб'єкт і об'єкт творчого процесу Ігоря Муратова [Текст] / А. Чернуха // Філологічні науки. — 2013. — № 14. — С. 66–72.
11. Шкляр В. Ностальгія [Текст] / В. Шкляр ; передм. М. Слабошпицького. — Х. : Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2014. — 256 с.

References:

1. Karasik, V. I. & Sternin, I. A. (Eds.). (2005). *Antologiya contseptov* [Antology of consepts]. (Vol. 1). Volgograd : Paradigma. (In Russian).

2. Veretiuk, T. V. (2014). Ihor Muratov : tvorchist pysmennyka u konteksti ukrainskoho literaturnoho protsesu 30–70-kh roktiv XX stolittia [Ihor Muratov's creative activities within Ukrainian literature context of 30–70-s of the XX-th century]. *Extended abstract of candidate's thesis*. Kharkiv : KhNPU im. H. S. Skovorody. (In Ukrainian).
3. Veretiuk, T. V. (2012). Ihor Muratov : vichni obrazy u poetychnii spadshchyni myttsia (obraz Mefistofelia) [Igor Muratov : Eternal Images in Poetic Heritage]. *Naukovi zapysky Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. H. S. Skovorody. Ser. : Literaturoznavstvo, 1 (1)*, 43–49. (In Ukrainian).
4. Veretiuk, T. V. (2013). Obraz materi u poetychnii spadshchyni Ihoria Muratova [The Mother images in Igir Nuratov's poetic heritage]. *Naukovi zapysky Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. H. S. Skovorody. Ser. : Literaturoznavstvo, 4 (2)*, 32–36. (In Ukrainian).
5. Lotman, Yu. (2000). *Semioshera* [Semioshera]. St. Petersburg : Iskusstvo — SPb. (In Russian).
6. Muratov, I. (1982). *Tvory* [Writihgs]. (Vol. 1). Kyiv : Dni-pro. (In Ukrainian).
7. Niamtcu, A. Ye. (2002). *Legendarnye obrazy v literature* [Legendary images in the literature]. Chernovtsy : Ruta. (In Russian).
8. Niamtcu, A. Ye. (2003). *Osnovy teorii traditcionnykh siuzhetov* [Fundamentals of the theory of traditional plots]. Chernovtsy : Ruta. (In Russian).
9. Propp, V. Ia. (1928). *Morfologiya skazki* [Morfology of fairy tale]. (In Russian).
10. Chernukha, A. (2013). Viina yak subiekt i obiekt tvorchoho protsesu Ihoria Muratova [War as a subject and object of the creative process of Igor Muratov]. *Filolohichni nauky, 14*, 66–72. (In Ukrainian).
11. Shkliar, V. (2014). *Nostalhiia* [Nostalgya]. Kharkiv : Knyzhkovyi klub "Klub Simeinoho Dozvillia". (In Ukrainian).

30.08.2018